

AMPHITRITE

PUBLICAÇÃO DA SECÇÃO DE MALACOLOGIA DO
CENTRO PORTUGUÊS DE ACTIVIDADES SUBAQUÁTICAS

Vol. I, n. 1

10 de Julho de 1979

EDITORIAL

Espera-se ao lançar esta publicação contribuir para aproximar aqueles que no nosso País se sentem atraídos por este ramo da Zoologia, quer se trate de profissionais ou de amadores.

A perda do Museu Bocage, e sobretudo da sua biblioteca, veio agravar ainda mais a situação difícil da malacologia em Portugal.

Para mencionar apenas o que se refere à fauna portuguesa, a bibliografia mais completa tem quase quarenta anos, usando nomenclatura ultrapassada e não tendo beneficiado da necessária revisão. Por outro lado os escassos trabalhos levados a cabo desde então ou não foram publicados ou permanecem na relativa obscuridade de publicações especializadas.

Urge, pois, não só estimular o estudo mas também a publicação de resultados que tantas vezes se ficam pela comunicação pessoal ou pelas reuniões de grupos restritos. É igualmente desejável que o máximo de informação seja posto à disposição, de um modo acessível, do amador (quer ele tenha propensão e disposição para o trabalho científico ou não).

A bibliografia actualizada, disponível, é escrita o mais das vezes em língua estrangeira e os bons livros são cada vez mais caros e nem sempre adequados. A frustração e a confusão são companheiras de tantos naturalistas potenciais que cedo estiolam sem terem tido uma real oportunidade de desenvolver as suas aptidões naturais (o que teria contribuído para enriquecer a humanidade em que estamos inseridos).

O proporcionalmente elevado número de amadores avançados e competentes que presentemente existem no nosso País, a quase totalidade dos quais vivendo na zona de Lisboa, ou seja geograficamente próximos, com a colaboração preciosa dos poucos profissionais trabalhando neste ramo da Zoologia constituem fonte de esperança num possível ressurgimento da malacologia em Portugal.

Assim possamos esquecer divergências e querelas antigas e unir esforços em torno da profissão, do passatempo, da colecção ou simplesmente das conchas, que tanto nos seduzem e que bem podiam aproximar-nos mais e lançar pontes sobre o negro "mare magnum" da incompreensão, da rigidez e irredutibilidade de posições.

Esta publicação é distribuída gratuitamente aos sócios do C.P.A.S.; pode ser obtida do C.P.A.S. ao preço de Esc.50\$00 cada exemplar (2,00 Fr.Suíços para qualquer país estrangeiro) ou por troca com outras publicações.

Centro Português de Actividades Subaquáticas

Direcção:

Presidente - Jorge Albuquerque
Vice-presidente - Rui de Moura
Vice-presidente - Victor Bernardo
Tesoureiro - Wilfried John
Secretário - António Moura
Vogal - Fernando Pina
Vogal - Carlos Ferreira
Vogal suplente - Rui Nobre
Vogal suplente - Manuel Gama

Secção de Malacologia:

Presidente - Amarílio Ramalho
Adjunto - Herculano Trovão
Secretário - Damasceno Pereira

Amphitrite

Edição e propriedade do C.P.A.S.

Redacção e Administração:

C.P.A.S., Rua das Janelas Verdes, 37
1200 Lisboa, Portugal (Tel.674545)

Comissão editorial:

Ilídio A.V.Félix Alves
Herculano Trovão
Guilherme E. Soares

Impresso na Cabográfica

Tiragem 2000 exemplares.

As reuniões da Secção de Malacologia efectuaem-se às sexta-feiras a partir das 21,30 horas.

CONTRIBUIÇÃO PARA O ESTUDO DOS MOLUSCOS GASTERÓPODOS DA FAMÍLIA CONIDAE DA ÁFRICA OCCIDENTAL.

NOVAS ESPÉCIES DE CONUS LINNÉ,
1758 DO ARQUIPÉLAGO DE CABO-VERDE

(MOLLUSCA: GASTROPODA)

por

Herculano F.M. Trovão
(Laboratório de Malacologia do C.P.A.S.)

Resumo: O autor descreve quatro novas espécies de *Conus* do arquipélago de Cabo Verde (*C. delanoyi* sp.n., *C. damotai* sp.n., *C. verdensis* sp.n. e *C. borgesii* sp.n.) com base em critérios conchiliológicos e anatómicos no seguimento de publicações anteriores no "Boletim do C.P.A.S."

Conus delanoyi sp.n.

DESCRIÇÃO:

Concha (Est. I, fig. 1) cônica, de perfil ligeiramente piriforme, lisa, apresentando alguns sulcos na parte anterior. Coloração castanha com desenho formado por pequenos pontos brancos, aparecendo por vezes manchas maiores de forma irregular e irregularmente dispostas. Essas manchas brancas, sensivelmente abaixo do meio da última volta da concha, coalescem, formando como que uma faixa de contorno irregular. As malhas brancas aparecem também, por vezes, junto à espira, assim como na parte anterior da concha.

Espira cônica, pouco elevada, ligeiramente côncava, sutura bem marcada. Voltas de espira sulcadas por quatro a cinco estrias decorrentes bem definidas. Coloração igualmente castanha, como no resto da concha, com algumas manchas brancas irregulares na forma e na quantidade.

Abertura: lábio curvo, fino, paralelo à columela, ligeiramente mais afastado na parte anterior. Interior do lábio de coloração branca, bordado por um filete castanho por transparência. Por vezes apresenta manchas castanho claro mais para o interior.

Periostracum fino, transparente, amarelado e persistente.

Animal vivo: embora todos os exemplares desta espécie aqui referidos tenham sido recolhidos vivos, o aspecto do animal não foi registado.

Dentes radulares (Est. II, fig. 1): caracterizados por possuírem a parte anterior bastante maior do que a posterior, demarcadas por um ligeiro estrangulamento. Os dentes são encimados por uma barbela e do lado oposto apresentam uma lâmina que se estende, aproximadamente, por dois terços da parte anterior do dente. A serra, que começa logo a seguir à barbela com uma fiada de dentículos, divide-se, sensivelmente a meio, em duas fiadas, para terminar novamente numa, antes de um grande e proeminente cuspide. O dente termina numa base bem definida, com um esporão.

Localidade típica: Baía das Gatas, Ilha da Boavista, arquipélago de Cabo Verde.

Habitat: esta espécie foi observada sob rochas, em fundo de areia com restos de coral, a pouca profundidade.

Holotipo: da coleção de Guilherme E. Soares (reg.nº 378.LAB-CON), por si recolhido na localidade típica em 15SET77, a 1,5 metros de profundidade e enviado para o British Museum (N.H.), Londres.

Dimensões (em mm):

compr.	larg.	espira	nº de voltas	compr.dente radular
27,20+	16,15	3,20+	7+	0,491

Paratipos:

nº	compr. (mm)	larg. (mm)	espira (mm)	nº de voltas	ano de colheita	local	da col.de	depositado em
1	21,2	12,1	2,6	8	1977	Baía das Gatas, I.Boavista	G.Soares 379.LAB-CON	na col.de G.Soares nº 379.LAB-CON
2	29,0	11,6	3,3	-	1977	Baía das Gatas, I.Boavista	J.Borges 810-CON	na col. de J.Borges nº 810-CON
3	21,8	12,1	3,0	7	1977	Baía das Gatas, I.Boavista	J.Borges 811-CON	na col.de M.W.de Lanoy Meijer, nº 1620
4	22,5	14,9	3,3	7	-	I.Boavista	G.Soares 422-CON	no Lab.Malac.C.P.A.S. LAB - 665
5	26,7+	16,1	3,4+	7	1977	Baía das Gatas, I.Boavista	J.Borges 812-CON	na col.do autor nº HT662
6	24,1+	14,5	3,0+	-	-	I.Boavista	G.Soares 421-CON	na col.de G.Soares,destinando-se a ser futuramente depositado num Museu na Rep. de Cabo Verde - nº421-CON
7	19,9+	13,0	-	-	-	I.de S.Nicolau	G.Soares 423-CON	na col.de G.Soares nº 423-CON
8	30,5	18,3	4,8	-	1977	Baía das Gatas, I.Boavista	G.Soares 695.LAB-CON	na col.de A.Ramalho, nº CON.042

DISCUSSÃO:

Esta espécie apresenta, por vezes, semelhanças com *Conus cuneolus* Reeve, 1843. Depois de comparada *in loco* com os tipos existentes no British Museum (N.H.) e com séries extensas de outras coleções, concluímos que se tratava de espécies diferentes. Em *Conus cuneolus* o perfil do corpo da concha é mais direito e junto ao ombro apresenta uma faixa mais clara, distinta, que não aparece na espécie que descrevemos. A espira de *Conus delanoyi* apresenta várias estrias decorrentes bem definidas, o que não sucede em *Conus cuneolus*. Os dentes radulares da espécie agora descrita apresentam uma diferença de proporção da parte anterior maior do que a posterior, que em *Conus cuneolus* (Est.II,fig.5) são sensivelmente iguais. A lâmina dos dentes de *Conus cuneolus* termina junto ao estrangulamento, enquanto que em *Conus delanoyi* é ligeiramente maior do que metade da parte anterior. Finalmente a serra desta espécie apresenta, em grande parte da sua extensão, duas fiadas de denticulos, sendo em *Conus cuneolus* de dentes simples.

O nome desta espécie foi escolhido para homenagear Marie Wilhelmine de Lanoy Meijer, colecionadora que muito se tem interessado por estas publicações, executando ainda, infatigavelmente, as primorosas aguarelas que temos vindo a incluir e que muito têm valorizado os nossos trabalhos.

Conus verdensis sp.n.

DESCRIÇÃO:

Concha (Est.I,fig.3) cônica, de perfil quase direito, brilhante, lisa, apresentando alguns sulcos na parte anterior. Ombro largo, arredondado. A cor base da concha é castanho-escuro, por vezes quase preto. O padrão é constituído por estreitas faixas longitudinais, de cor branca, irregulares na forma e nas dimensões. A parte anterior da concha e uma estreita faixa junto ao ombro não apresentam padrão. Em alguns exemplares as faixas brancas estendem-se até à parte anterior da concha.

Espira pouco elevada e de voltas de perfil ligeiramente convexo, sulcadas por 4 a 5 estrias decorrentes bem marcadas. Apex pouco elevado. Linha de sutura pouco profunda, mal definida e regular. Cor base igual à do resto da concha, ornada de flâmulas brancas, espaçadas.

Abertura: lábio fino, paralelo à columela, de perfil quase direito. Interior do lábio de coloração branca, por vezes bordado por um filete castanho escuro.

Periostracum muito fino, amarelo claro, transparente e persistente.

O animal vivo apresenta coloração creme mosqueado de preto.

Dentes radulares (Est.II,fig.3): delgados, encimados por uma pequena barbela, apresentando do lado oposto uma lâmina que acompanha toda a parte anterior do dente até ao ligeiro estrangulamento que define a separação das partes anterior e posterior do dente radular. Parte anterior de dimensões acentuadamente menores do que as da posterior. Serra de poucos e pequenos dentículos, terminando num último cuspide mais longo. O dente termina numa pequena base com um esporão.

Localidade típica: Ilha de Sta. Luzia, arquipélago de Cabo Verde.

Habitat: esta espécie foi encontrada em pequenas cavidades, com algas, existentes em rochedos, em profundidades até 12 metros.

Área de distribuição: foi encontrada nas ilhas de S.Antão, S.Vicente, S.Tiago, Sta.Luzia e baixio de João Valente - arquipélago de Cabo Verde.

Holotipo: da colecção do autor (reg.nº HT412), recolhido na localidade típica por um pescador e enviado para o British Museum (N.H.), Londres.

Dimensões (em mm):

compr.	larg.	espira	nº de voltas	compr.dente radular
17,1+	11,1	2,1+	6+	0,268

Paratipos:

nº	compr. (mm)	larg. (mm)	espira (mm)	nº de voltas	ano colheita	local	da col.de	depositado em
1	18,4	10,5	3,0	7	1972	Sta.Luzia	C.P.A.S.	Laborat.malacol. do C.P.A.S. LAB-293
2	15,6+	10,1	2,1+	-	1972	B.João Val.	C.P.A.S.	Laborat.malacol. do C.P.A.S. LAB-294
3	15,1	9,6	2,1	-	1972	Sta.Luzia	C.P.A.S.	Laborat.Malacol. do C.P.A.S. LAB-295
4	11,7	7,2	1,4	7	1972	B.João Val.	C.P.A.S.	Laborat.malacol. do C.P.A.S. LAB-297
5	19,0	11,4	2,3	7	1972	Sta.Luzia	C.P.A.S.	Laborat.malacol. do C.P.A.S. LAB-664
6	12,1	6,4	-	-	1976	S.Tiago	G.Soares	na col.de G.Soares nº 467-CON
7	14,4	11,6	2,1	7	1978	S.Vicente	do autor	na col. do autor nº HT-817
8	18,1+	11,2	2,1+	7	1978	S.Vicente	do autor	na col. do autor nº HT-819

9	16,0+	10,1	-	-	-	S.Vicente	A.Ramalho	na col. de A.Ramalho nº CON.041
10	15,5	9,6	2,1	-	1976	S.Tiago	G.Soares	na col.de M.W.Lanoy Meijer nº1626
11	14,2	8,8	-	-	-	S.Antão	-	na col.de I.Félix Alves nº R12318
12	13,2	7,5	1,6	-	1976	S.Tiago	G.Soares	na col.de G.Soares nº 937-CON
13	18,1	11,5	2,6	-	1976	S.Antão	L.Duarte	na col.de Luiz Duarte nº 54
14	11,6	6,2	1,9	6	1976	S.Tiago	G.Soares	na col.de G.Soares nº 703-CON
15	16,8	9,7	3,0	-	1976	S.Tiago	J.Borges	na col.de J.Borges nº 851-CON

DISCUSSÃO:

Esta espécie poderia confundir-se, eventualmente, com *Conus bulbus* Reeve, 1843. Efectivamente alguns exemplares da espécie que descrevemos apresentam uma ornamentação semelhante, o que poderia levar à confusão destas duas espécies. *Conus verdensis* foi comparado *in loco* com os tipos de *Conus bulbus* existentes no British Museum (N.H.), bem como com séries extensas, provenientes de Angola, existentes no Laboratório de Malacologia do C.P.A.S. e em várias colecções particulares, não nos ficando dúvidas quanto ao facto de estarmos em presença de duas espécies distintas. Efectivamente em *Conus bulbus* a concha apresenta menos brilho, um ombro mais estreito e mais arredondado e uma espira mais elevada, o que confere à concha um aspecto mais alongado; a espira apresenta voltas de perfil mais arredondado e convexo e sem estrias decorrentes, sendo esta característica aquela que permite uma mais fácil e rápida separação das conchas das duas espécies. Além disso os dentes radulares diferem na morfologia externa sendo, nomeadamente, em *Conus bulbus* mais volumosos, de lâmina mais curta, de serra de dentículos duplos.

O nome *verdensis* desta nova espécie deriva do nome do arquipélago de que é endêmica.

Conus borgesii sp.n.

DESCRIÇÃO:

Concha (Est.I, fig.4) cônica, densa, de perfil que se diria ligeiramente piriforme, de aparência lisa, apresentando um brilho vagamente acetinado, com alguns sulcos na parte anterior. Ombro largo, anguloso. A cor base da concha é um branco marfim, ao qual se sobrepõe um padrão de cor castanha, de tom variável, desde o castanho claro até ao castanho muito escuro, quase preto. Esse padrão é constituído por pequenas manchas de contorno irregular, formando por vezes linhas, menos densas perto do meio da concha; na parte anterior coalescem, formando uma faixa transversal ocupando aproximadamente o terço anterior da última volta da concha. Através desse padrão a cor base da concha por vezes é visível sob a forma de bandas em zig-zag. Imediatamente atrás da banda castanha anterior o padrão tende a ser menos marcado e as linhas e pontos menos numerosos, dando uma aparência mais clara à concha nessa zona.

Espira baixa e de voltas de perfil direito ou ligeiramente convexo. Voltas sulcadas por 2 a 3 estrias decorrentes muito marcadas. Apex elevado. Linha de sutura pouco profunda, bem definida e com ligeiras irregularidades. Cor base igual à do resto da concha, à qual se sobrepõem manchas irregulares e de dimensões variáveis, do mesmo tom castanho que se vê no corpo da concha; essas manchas aparecem alternando com pequenas zonas em que a cor base é visível.

Abertura: lábio fino, cortante, ligeiramente curvo, paralelo à columela, um pouco mais afastado na parte anterior. Interior do lábio de coloração branca, bordado por um filete castanho por transparência.

Periostracum fino, transparente, amarelado.

O animal vivo é cor de tijolo.

Dentes radulares (Est.II,fig.4) de forma bojuda, caracterizados especialmente por possuírem uma serra de múltiplos dentículos que acompanha toda a parte anterior do dente até a um último e proeminente dentículo junto ao estrangulamento, este pouco pronunciado. Parte anterior do dente radular sensivelmente da mesma dimensão da parte posterior. A lâmina, do lado oposto à barbela, é de aproximadamente um terço do comprimento total do dente radular. O dente termina numa base com um único esporão.

Localidade típica: Baía das Gatas, Ilha da Boavista, arquipélago de Cabo Verde.

Habitat: esta espécie foi encontrada debaixo de pedras soltas, em profundidades variando entre 2 e 40 metros.

Área de distribuição: foi encontrada nas Ilhas da Boavista, Maio e Sta.Luzia do arquipélago de Cabo Verde.

Holotipo: da colecção de José P.Borges (reg.nº 820-CON) e por ele recolhido na localidade típica, a 2 metros de profundidade, em 15SET77; foi enviado para o British Museum (N.H.), Londres.

Dimensões (em mm):

compr.	larg.	espira	nº de voltas	compr.dente radular
26,1+	15,1	3,8+	8	0,756

Paratipos:

nº	compr. (mm)	larg. (mm)	espira (mm)	nº de voltas	ano colheita	local	da col.de	depositado em
1	28,7	17,2	3,8	8	1977	I.Boavista	G.Soares	na col.de G.Soares nº 377.LAB-CON
2	26,2	15,3	3,7	-	-	I.Sta.Luzia	J.Borges	na col.de J.Borges nº 849-CON
3	23,2	14,2	3,1	8	-	I.Brava	do autor	na col. do autor nº HT 8o2
4	31,1+	18,1	4,4	7-	-	Sta.Luzia	G.Soares	na col.de G.Soares nº 701-CON
5	21,8+	13,1	2,6+	-	-	Sta.Luzia	C.P.A.S.	Laborat.malac.do C.P.A.S.nº LAB-210

DISCUSSÃO:

Esta espécie poderia, ainda que vagamente, confundir-se com *Conus cuneolus* Reeve, 1843. No entanto difere daquela espécie principalmente pelo aspecto geral que em *Conus borgesii* é de perfil mais convexo, tanto no corpo da concha como na espira. Em *Conus cuneolus* as últimas voltas da espira são normalmente côncavas, sem estrias decorrentes ou com estrias obsoletas, enquanto que em *Conus borgesii* são convexas e sulcadas por várias estrias decorrentes bem marcadas. O interior do lábio de *Conus cuneolus* é castanho ou castanho arroxeadado, apresentando normalmente uma ou duas faixas esbranquiçadas, enquanto que o interior do lábio de *Conus borgesii* é de coloração branca, por vezes ligeiramente rosado mais para o interior. A coloração difere também profundamente nos animais vivos, dado que em *Conus borgesii* é cor de tijolo. Também os dentes radulares diferem profundamente, tanto na morfologia externa como e principalmente no comprimento da lâmina que em *Conus borgesii* é mais curta e na serra que em *Conus cuneolus* é de dentículos simples e em *Conus borgesii* é de dentículos múltiplos.

Este *Conus* distingue-se também de *Conus soaresii* Trovão, 1978 pelo facto de que

Conus borgesii é mais largo, de ombro bastante menos arredondado e de espira mais baixa. O animal, que em *Conus soaresii* é creme claro, apresenta uma coloração cor de tijolo em *Conus borgesii*. Os dentes radulares são igualmente diferentes nas duas espécies.

O nome desta espécie homenageia José Pedro Borges, colecionador que nas suas viagens de recolha sempre tem posto o seu material à nossa disposição, sem o que o nosso trabalho seria muito mais dificultado.

Conus damottai sp.n.

DESCRIÇÃO:

Concha (Est.I,fig.2) cônica, de perfil ligeiramente convexo, lisa, apresentam alguns sulcos na parte anterior. Coloração branca, uniforme, com desenho formado por flâmulas de coloração castanha ou castanho esverdeado, com pequenos traços mais escuros, paralelos, contínuos e decorrentes no interior das flâmulas. Sensivelmente a meio da última volta aparece, normalmente, uma faixa de contorno irregular da cor base da concha.

Espira pouco elevada e de perfil direito. Voltas de perfil normalmente convexo, sulcadas por finas estrias decorrentes, bem marcadas. Apex pouco elevado. Linha de sutura pouco profunda mas bem definida e regular. Coloração igual à do resto da concha, com algumas flâmulas da mesma coloração do desenho da última volta.

Abertura: lábio fino, cortante, ligeiramente curvo, paralelo à columela, um pouco mais afastado na parte anterior. Interior do lábio de coloração igual à exterior por transparência, ligeiramente acastanhado bastante para o interior.

Periostracum fino, transparente, amarelado.

Animal: o aspecto do animal vivo não foi registado, embora todos os exemplares aqui referidos tenham sido recolhidos vivos.

Dentes radulares (Est.II,fig.2) característicos de depredadores de vermes, bastante robustos. Parte anterior bastante mais pequena do que a posterior e definidas por um ligeiro estrangulamento. São encimados por uma barbela, tendo do lado oposto uma lâmina bem definida que se estende por, aproximadamente, três quartos da parte anterior do dente. A serra começa por uma fiada de poucos dentes, estende-se depois por toda a parte anterior do dente, dividida em duas fiadas e termina num cuspide junto ao estrangulamento. O dente termina numa base robusta e bem definida com um esporão.

Localidade típica: Baía das Gatas, Ilha da Boavista, arquipélago de Cabo Verde.

Habitat: esta espécie foi encontrada a pouca profundidade, entre 0,5 e 3 metros, em corais vivos.

Holotipo: da coleção de José P.Borges (reg.nº 801-CON) e por ele recolhido na localidade típica em 15SET77, a cerca de 2 metros de profundidade e em corais vivos; foi enviado para o British Museum (N.H.), Londres.

Dimensões (em mm):

compr.	larg.	espira	dente radular
20,6	12,7	3,1	0,478

Abertura: lábio fino, cortante, ligeiramente curvo, paralelo à columela, um pouco mais afastado na parte anterior. Interior do lábio de coloração branca, bordado por um filete castanho por transparência.

Periostracum fino, transparente, amarelado.

O animal vivo é cor de tijolo.

Dentes radulares (Est.II,fig.4) de forma bojuda, caracterizados especialmente por possuírem uma serra de múltiplos dentículos que acompanha toda a parte anterior do dente até a um último e proeminente dentículo junto ao estrangulamento, este pouco pronunciado. Parte anterior do dente radular sensivelmente da mesma dimensão da parte posterior. A lâmina, do lado oposto à barbela, é de aproximadamente um terço do comprimento total do dente radular. O dente termina numa base com um único esporão.

Localidade típica: Baía das Gatas, Ilha da Boavista, arquipélago de Cabo Verde.

Habitat: esta espécie foi encontrada debaixo de pedras soltas, em profundidades variando entre 2 e 40 metros.

Área de distribuição: foi encontrada nas Ilhas da Boavista, Maio e Sta.Luzia do arquipélago de Cabo Verde.

Holotipo: da colecção de José P.Borges (reg.nº 820-CON) e por ele recolhido na localidade típica, a 2 metros de profundidade, em 15SET77; foi enviado para o British Museum (N.H.), Londres.

Dimensões (em mm):

compr.	larg.	espira	nº de voltas	compr.dente radular
26,1+	15,1	3,8+	8	0,756

Paratipos:

nº	compr. (mm)	larg. (mm)	espira (mm)	nº de voltas	ano colheita	local	da col.de	depositado em
1	28,7	17,2	3,8	8	1977	I.Boavista	G.Soares	na col.de G.Soares nº 377.LAB-CON
2	26,2	15,3	3,7	-	-	I.Sta.Luzia	J.Borges	na col.de J.Borges nº 849-CON
3	23,2	14,2	3,1	8	-	I.Brava	do autor	na col. do autor nº HT 8o2
4	31,1+	18,1	4,4	7-	-	Sta.Luzia	G.Soares	na col.de G.Soares nº 701-CON
5	21,8+	13,1	2,6+	-	-	Sta.Luzia	C.P.A.S.	Laborat.malac.do C.P.A.S.nº LAB-210

DISCUSSÃO:

Esta espécie poderia, ainda que vagamente, confundir-se com *Conus cuneolus* Reeve, 1843. No entanto difere daquela espécie principalmente pelo aspecto geral que em *Conus borgesii* é de perfil mais convexo, tanto no corpo da concha como na espira. Em *Conus cuneolus* as últimas voltas da espira são normalmente côncavas, sem estrias decorrentes ou com estrias obsoletas, enquanto que em *Conus borgesii* são convexas e sulcadas por várias estrias decorrentes bem marcadas. O interior do lábio de *Conus cuneolus* é castanho ou castanho arroxeadado, apresentando normalmente uma ou duas faixas esbranquiçadas, enquanto que o interior do lábio de *Conus borgesii* é de coloração branca, por vezes ligeiramente rosado mais para o interior. A coloração difere também profundamente nos animais vivos, dado que em *Conus borgesii* é cor de tijolo. Também os dentes radulares diferem profundamente, tanto na morfologia externa como e principalmente no comprimento da lâmina que em *Conus borgesii* é mais curta e na serra que em *Conus cuneolus* é de dentículos simples e em *Conus borgesii* é de dentículos múltiplos.

Este *Conus* distingue-se também de *Conus soaresii* Trovão, 1978 pelo facto de que

AGRADECIMENTOS:

Agradecemos a Guilherme E. Soares e José P. Borges por terem posto à nossa disposição grande parte do material, tanto vivo como preservado, ora descrito, bem como as indicações e colaboração fornecidas ao longo da elaboração deste trabalho.

A Armando Moura, da Universidade de Aveiro, pela gentileza que teve em nos facultar os desenhos dos dentes radulares de *Conus cuneolus* e *Conus venulatus* que re produzimos na Est. II, figs. 5 e 6.

A Marie Wilhelmine de Lanoy Meijer que teve a gentileza de executar as excelentes aguarelas que têm ilustrado os nossos trabalhos.

Pelo incentivo que nos foi dado desde o início destes trabalhos os nossos melhores agradecimentos a J. Pierre Delpeut, bem como a Vidal Sobral e Rui Vieira do Instituto de Medicina Tropical e Eduardo F. Crespo da Universidade de Lisboa (Faculdade de Ciências) pelos ensinamentos prestados.

Um agradecimento especial a Amário Ramalho pela magnífica ajuda que nos tem dado e a Ilídio Félix Alves pela excelente colaboração que nos prestou na execução deste trabalho.

E ainda os nossos agradecimentos a Albertino Martins, Armindo da Conceição, Jorge de Albuquerque, Luís Paiva Raposo, Manuel Cambeiro, Marcel Fleury, Margarida Farrajota, Monique van Buren e Rui Figuinha, companheiros de mergulho que, aquando das missões efectuadas pelo C.P.A.S. a Cabo Verde em 1972 e 1973, connosco colaboraram.

Finalmente a expressão do meu vivo reconhecimento à Maria da Fê pelo carinho compreensão que sempre manifestou durante a preparação destes trabalhos na recolha de exemplares.

BIBLIOGRAFIA

- Bandel & Wils, 1977, *Basteria* 41 (1/4):33-45
- Bergh, R., 1895, *Beitrag zur Kenntnis der Coniden*, *Nova Acta der Ksl. Leop. Carol. Deutschen Akad. Naturf.* Vol. LXV, pgs. 69-214, Pls. 1 a 13.
- Duclos, 1833, *Magaz. de Zoologie*, cl. V, Pt. 23.
- Kiener, L.C., 1834-1852, *Spécies Général et Iconographie des Coquilles Vivantes*.
- Kilburn, R.N., 1971, *A Revision of the Litoral Conidae of the Cape Province*, in *Ann. Natal Mus.*, Vol. 21(1), pgs. 37 a 54.
- Lamarck, J.B.A. de M., 1827, *Tableau Encyclopedique et Méthodique*.
- Linnaeus, 1758-1767, *Syst. Naturae-Editio in Lusit. prima*, T. VIII, 1794
- Nibakken, James, 1970, *Radular Anatomy and Systematics of the West American Conidae (Mollusca, Gastropoda)*. *American Museum Novitates* Nº 3414.
- Peile, A.J., 1937, *Radula Notes*. VIII, 34. *Conus*. *Proc. Malacol. Soc. of London*.
- Reeve, L.A., 1843, *Conchologia Iconica (Monographie of the Genus Conus)* Vol. I.
- Sowerby, G.B. (II), 1866-1887, *Thesaurus Conchyliorum*, *Monogr. of the Genus Conus*.
- Tryon Jr., G.W., 1883/1884, *Manual of Conchology*, I sér. Vol. VI, *Conidae Pleurotomidae*.
- Vayssiere, A., 1895, *Journal de Conchyliologie*, Vol. XLIII, pgs. 12 a 18, Pl. I
- Warmke, Germaine L., 1960, *Seven Puerto Rico Cones, Notes and Radulae*, *Inst. of Marine Biol., Univ. of P. Rico, Mayaguez*. *The Nautilus*, Vol. 73, Nº 4, pgs. 119-124, Pl. I.

Est. I - 1. *Conus delanoyi* sp.n.
2. *Conus damottai* sp.n.
3. *Conus verdensis* sp.n.
4. *Conus borgesii* sp.n.

Est. II - Dentes radulares de algumas espécies de *Conus*: *Conus delanoyi* sp.n. (1), *Conus damottai* sp.n. (2), *Conus verdensis* sp.n. (3), *Conus borgesii* sp.n. (4), *Conus cuneolus* Reeve, 1843 (5) e *Conus venulatus* Hwass in Bruguière, 1792 (6) — os desenhos 5 e 6 foram gentilmente cedidos por Dr. Armando Moura, da Universidade de Aveiro.

Escala = 0,1mm